

महात्मा बसवेश्वर की दृष्टि में सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण

¹भोजकुमारी निर्मलकर, ²डॉ. अजय कुमार शुक्ल

¹शोधार्थी, ²प्राध्यापक विभागाध्यक्ष (हिन्दी)

^{1,2}कलिंगा विश्वविद्यालय नया रायपुर छत्तीसगढ़

भूमिका-

महात्मा बसवेश्वर (बपन्ना) 12वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक, वचन साहित्य और लिंगायत धर्म के संस्थापक थे। उनके वचन न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं बल्कि सामाजिक चेतना, समानता और महिला सशक्तिकरण की वकालत करते हैं।

सारांश-

महात्मा बसवेश्वर कर्नाटक के महान संत और समाज सुधारक, वचन साहित्य और लिंगायत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से जातिगत भेदभाव, असमानता और लिंग आधारित शोषण का विरोध किया। उनके विचार आज के समकालीन समाज में भी प्रासंगिक हैं क्योंकि आज भी समझ में जाति वर्ण और लिंग भेद जैसी चुनौतियां हैं यह शोध पत्र बस ईश्वर के वचनों और दर्शन के आलोक में सामाजिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण के पक्ष को दर्शाता है।

प्रस्तावना-

महात्मा बसवेश्वर के विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने वचन साहित्य की रचना का समाज में व्याप्त छुआछूत अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी है उन्होंने कहा- (श्रम ही शिव है, कार्य ही पूजा है) बसवेश्वर का दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अवसर और महिलाओं को सामाजिक धार्मिक व आर्थिक निर्णय में समान भागीदारी देने पर आधारित था वर्तमान समय में जब महिला अधिकार लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की बातें हो रही हैं तब बसवेश्वर का विचार और भी प्रासंगिक हो उठता है।

सामाजिक समानता-

महात्मा बसवेश्वर का प्रसिद्ध वचन ((जाति पूछो मत, कम देखो)

- जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए वे कहते हैं मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और आचरण से होती है।
- वचन साहित्य में सभी को समान अधिकार भक्ति और समाज सेवा का अवसर दिया गया।
- श्रम को ईश्वर की पूजा माना गया हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा सम्मानजनक है।
- सामुदायिक एकता में समाज को एक परिवार की तरह देखने का संदेश दिया।

महिला सशक्तिकरण-

महात्मा बसवेश्वर मै स्त्रियों को जगत्तु तापि
अर्थात् स्त्री ही समाज की जननी है मानकर सम्मानित किया।

- स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देते हुए अनुभव मंडप में धार्मिक सामाजिक और बौद्धिक चर्चा में भागीदारी का अवसर दिया।
- स्त्री संत और कवयित्रियों को स्थान दिया जैसे अक्कमहादेवी की रचनाएं आज भी प्रेरणादायक हैं।
- पितृसत्तात्मक सोच का विरोध करते हुए गृहस्थ जीवन तक सीमित न रखकर आध्यात्मिक साधना और सामाजिक सुधार में भाग लेने का अधिकार दिया।
- शिक्षा और स्वतंत्रता पर बल देते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

कार्य विधि-

- यह शोध पत्र गुणात्मक पद्धति पर आधारित है।
- वचन साहित्य लिंगायत दर्शन से संबंधित ग्रन्थों, शोध लेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और ई पत्रिकाओं का विश्लेषण किया गया है।
- तुलनात्मक अध्ययन द्वारा समकालीन समाज में बसवेश्वर के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है।

निष्कर्ष-

- बसवेश्वर ने सामाजिक समानता पर बल दिया।
- उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण पर जोर दिया।
- श्रम की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि माना।

बस बना के विचार आज के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के निहित सामान्य व स्वतंत्रता से मेल खाते हैं।

उपसंहार-

महात्मा बसवेश्वर ने वचनों के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की जिससे समकालीन समाज को समानता, स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा मिली। आपके दर्शन मानव कल्याण के लिए प्रेरक और प्रासंगिक हैं।

संदर्भ-

- बसवेश्वर वचन साहित्य संकलन का नाटक प्रकाशन।
- काले एम .एम.लिंगायत मूवमेंट एंड बसवेश्वर फिलोसफी यूनिवर्सिटी प्रकाशन 2010।
- शिवरूद्रप्पा बसवेश्वर एंड सोशल इक्वालिटी मैसूर यूनिवर्सिटी 2015
- समकालीन शोध पत्रिकाएं।